

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

ANÁLISE DAS INEFICIÊNCIAS PRODUTIVAS NA FABRICAÇÃO DE PANOS DE PRATO EM JARDIM DE PIRANHAS-RN: UM ESTUDO SOBRE DESPERDÍCIOS, CUSTOS E QUALIDADES

Marcos Daniel da Silva Oliveira¹

¹Programa de Pós-graduação em Engenharia Têxtil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, marcosdanieoliveira@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17102752

Resumo

Este estudo investigou a produção de panos de prato em cinco empresas de Jardim de Piranhas-RN, visando compreender os processos produtivos, desperdícios, custos e estratégias de manutenção da qualidade. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cinco proprietários e cinco trabalhadores de cada empresa, abrangendo funções de costureiro, cortador, estampador, embalador e tecedor. A análise revelou que, apesar das diferenças entre empresas artesanais, em escala e sustentáveis, desperdícios recorrentes incluem retalhos de tecido, retrabalho, falhas na estamparia e defeitos no tecido. Os proprietários destacaram a importância da modernização, da gestão eficiente e da preservação da identidade cultural, enquanto os trabalhadores enfatizaram a necessidade de integração entre setores, manutenção de máquinas, padronização de processos e capacitação. Observou-se que estratégias que conciliem eficiência produtiva, qualidade e valorização do trabalho artesanal são essenciais para a competitividade das empresas locais. O estudo contribui para a compreensão das práticas operacionais do setor e oferece subsídios para redução de desperdícios, melhoria da produtividade e fortalecimento da tradição artesanal nos processos têxteis.

Palavras-Chave: Panos de prato; Eficiência produtiva; Desperdício; Qualidade; Artesanato têxtil.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de Jardim de Piranhas, localizada no Seridó potiguar, possui uma trajetória fortemente vinculada à produção têxtil, em especial à confecção de panos de prato. Essa atividade, além de representar uma prática econômica consolidada ao longo das décadas, está profundamente enraizada na cultura local, configurando-se como uma das principais formas de geração de renda para diversas famílias. Os panos de prato, frequentemente vistos apenas como itens utilitários no cotidiano doméstico, assumem na região um papel simbólico de resistência econômica e cultural, pois traduzem o saber-fazer tradicional aliado à busca por permanência em um mercado cada vez mais competitivo (GERMANO, 2024).

Apesar de sua relevância, a produção de panos de prato em Jardim de Piranhas enfrenta desafios significativos que comprometem sua eficiência e sustentabilidade no longo prazo. Observa-se que, embora as fábricas mantenham uma produção contínua, muitas delas lidam com problemas recorrentes como desperdício de matéria-prima, custos produtivos elevados e dificuldades na padronização da qualidade final do produto. Esses fatores impactam não apenas o desempenho econômico das empresas, mas também a imagem dos produtos no mercado, já que consumidores cada vez mais exigentes demandam qualidade, durabilidade e estética, além de preços competitivos.

Diante desse cenário, torna-se necessário problematizar o processo produtivo vigente, buscando compreender em que medida as ineficiências presentes no ciclo de fabricação comprometem a competitividade e a permanência dessas empresas no mercado. Assim, a questão central que norteia este estudo pode ser formulada nos seguintes termos: *quais são as principais ineficiências produtivas na fabricação de panos de prato em Jardim de Piranhas-RN e como elas impactam custos e qualidade?*

A partir desse problema de pesquisa, o estudo tem como objetivo geral analisar as ineficiências produtivas no processo de fabricação de panos de prato em empresas locais. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar gargalos produtivos e desperdícios mais frequentes; (ii) mensurar os impactos dos custos decorrentes dessas ineficiências; (iii) avaliar os efeitos desses problemas na qualidade final do produto; e (iv) sugerir possíveis melhorias que possam contribuir para a otimização do processo produtivo.

A escolha desse objeto de estudo se justifica não apenas pela importância socioeconômica que o setor ocupa no município, mas também pela necessidade de promover reflexões sobre práticas de gestão e produção que possam garantir maior eficiência. Ao trazer uma análise crítica e fundamentada, pretende-se colaborar para a valorização da produção local

e para a busca de soluções viáveis que permitam ao setor enfrentar seus desafios de forma mais estruturada, equilibrando tradição e inovação

2. EFICIÊNCIA PRODUTIVA NO SETOR TÊXTIL

A Engenharia de Operações e Processos da Produção é um campo do conhecimento que se dedica a compreender como os sistemas produtivos funcionam e como podem ser organizados de maneira mais eficiente (MENDES, 2021). Em linhas gerais, ela busca identificar as melhores formas de utilizar recursos – sejam eles humanos, materiais, financeiros ou tecnológicos – para transformar insumos em produtos acabados ou em serviços que atendam às necessidades do mercado. O coração dessa área está na capacidade de enxergar a produção como um sistema integrado, no qual cada etapa tem um papel essencial para o alcance dos resultados (DALLEDONNE et al., 2025).

Um processo de produção, por mais simples que pareça, é composto por uma série de operações encadeadas que precisam estar bem coordenadas para que o fluxo produtivo seja contínuo e para que não haja desperdícios (SEIBEL et al., 2024). Quando uma etapa falha, é comum que se crie um efeito em cadeia, afetando tanto o desempenho das etapas seguintes quanto o produto. Por isso, a Engenharia de Produção enfatiza a necessidade de planejamento, organização e controle (DOURADO, 2021).

Com isso, um dos maiores desafios é compreender e minimizar as chamadas ineficiências produtivas. Essas ineficiências se manifestam de diferentes formas, como desperdício de matéria-prima, excesso de tempo gasto em atividades que não agregam valor, necessidade de retrabalho por falhas de execução, problemas de organização dos espaços de trabalho ou até mesmo uso inadequado de equipamentos (SANTOS, 2024).

A produção enxuta, bastante discutida no campo industrial, aponta que todo processo pode conter atividades que não agregam valor ao produto e que, portanto, precisam ser identificadas e eliminadas (LUIZ, 2021). O retrabalho é um exemplo típico: quando um item é produzido com falhas, precisa passar novamente por etapas que já haviam sido concluídas, aumentando custos, consumindo tempo adicional e reduzindo a capacidade produtiva global (GONÇALVES, 2022). Do mesmo modo, quando há longos períodos de espera entre etapas, ou quando materiais ficam parados sem necessidade, ocorre uma perda de eficiência que se traduz em atraso de entregas e menor competitividade (BORGES, 2025).

Outro elemento central para a análise de qualquer sistema produtivo é a compreensão dos custos. Os custos de produção podem ser divididos em diferentes categorias (REIS, 2022). Os custos diretos são aqueles que podem ser facilmente associados ao produto, como matéria-

prima, embalagens e mão de obra direta. Já os custos indiretos são mais difíceis de atribuir a um único item, pois dizem respeito a despesas gerais de fabricação, como energia elétrica, manutenção de máquinas, supervisão e infraestrutura (SANTOS, 2023).

Há ainda os chamados custos ocultos, que muitas vezes passam despercebidos pela gestão, mas que têm impacto expressivo no resultado econômico das empresas. Eles podem surgir de falhas no planejamento, de perdas pequenas que se repetem constantemente, de baixa produtividade de equipamentos, da rotatividade de trabalhadores ou até mesmo de desperdícios sutis de insumos (SANTOS, 2024). Por não serem visíveis de imediato, os custos ocultos são frequentemente ignorados, o que compromete a precisão da análise financeira e dificulta a tomada de decisões estratégicas (SANTANA, 2025).

Quando se trata da indústria têxtil, o controle de qualidade ocupa um lugar central. O setor lida com produtos que precisam atender não apenas a critérios funcionais, mas também estéticos, o que torna a questão da padronização ainda mais complexa (NOGUEIRA, 2024). A qualidade em têxteis é avaliada tanto pela resistência e durabilidade dos tecidos quanto pelo acabamento, pela regularidade das costuras e pela fidelidade de cores e estampas. Pequenas variações em uma dessas dimensões podem comprometer a percepção do consumidor e gerar rejeições ou devoluções (CARVALHO, 2021).

A variabilidade é um desafio constante nesse campo. Tecidos produzidos em lotes diferentes podem apresentar pequenas diferenças de espessura, de cor ou de textura. Isso vale para processos manuais, como a costura, nos quais a habilidade do trabalhador influencia diretamente a padronização (NOGUEIRA, 2024). O controle de qualidade, portanto, deve atuar em duas frentes: prevenir falhas durante a produção e corrigir desvios antes que o produto chegue ao consumidor. Para tanto, são necessárias rotinas de inspeção, treinamento contínuo de pessoal e adoção de boas práticas de fabricação (SANTOS, 2023).

3. METODOLOGIA

O presente estudo fundamentou-se em uma abordagem qualitativa (GIL; VERGARA, 2025), uma vez que busca compreender, em profundidade, as percepções, experiências e práticas que envolvem a produção de panos de prato na cidade de Jardim de Piranhas-RN. Diferentemente de pesquisas que privilegiam apenas dados numéricos, a perspectiva qualitativa permite captar as nuances subjetivas e contextuais que atravessam o cotidiano das fábricas, dando voz tanto aos gestores quanto aos trabalhadores que atuam diretamente nos processos produtivos.

A pesquisa configura-se como um estudo de caso múltiplo (CARNEIRO, 2018), contemplando a investigação de cinco empresas distintas, cada uma com particularidades em relação ao porte, ao volume de produção e às formas de organização interna.

A seleção das empresas foi realizada de forma intencional, considerando sua relevância para o setor têxtil local e sua representatividade no cenário produtivo da cidade. Essa decisão buscou garantir que a amostra abrangesse distintos perfis, desde fábricas de maior porte, com produção mais estruturada, até unidades menores, de caráter familiar, que preservam a tradição artesanal na confecção de panos de prato.

Para a coleta de dados, optou-se pelo uso de entrevistas semiestruturadas, instrumento que combina questões previamente estabelecidas com a flexibilidade necessária para que os entrevistados pudessem expressar suas opiniões e vivências de maneira espontânea. Essa opção metodológica mostrou-se fundamental, uma vez que permitiu que informações relevantes, não previstas inicialmente, emergissem ao longo das conversas.

As entrevistas foram realizadas com dois grupos de participantes: Proprietários das empresas: no total, cinco gestores foram entrevistados, buscando compreender como se dão as decisões relacionadas à gestão do negócio, ao controle de custos, às estratégias de enfrentamento da concorrência e às formas de monitorar e assegurar a qualidade dos produtos; Trabalhadores diretamente envolvidos na produção: em cada empresa, foram entrevistados cinco trabalhadores, organizados em funções específicas – costureiros, cortadores, estampadores, embaladores e tecedores. Essa divisão permitiu captar de forma mais precisa os diferentes olhares que atravessam o processo produtivo, considerando tanto o manuseio direto das máquinas quanto as etapas manuais da confecção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na etapa de resultados e discussões, foram analisadas as falas de proprietários e trabalhadores de fábricas de panos de prato localizadas na cidade de Jardim de Piranhas, com o objetivo de compreender de que forma esses sujeitos percebem os processos produtivos, os desafios relacionados a desperdícios e custos, bem como as estratégias utilizadas para garantir a qualidade do produto.

4.1. PROPRIETÁRIOS

No que se refere aos proprietários, as entrevistas permitiram traçar um panorama sobre a origem das empresas, o perfil de seus produtos e clientes, além de levantar percepções acerca das perdas produtivas e suas consequências nos custos e na qualidade do trabalho. Para tanto,

foram realizadas as seguintes perguntas: (1) *“Pode nos contar um pouco sobre a história da empresa e como ela surgiu? Quais são os principais produtos e o público-alvo?”*; (2) *“Quais você considera que são os maiores desperdícios na produção do pano de prato? Quais medidas a empresa já tomou para reduzir esses desperdícios?”*; (3) *“Como você avalia o impacto dos desperdícios nos custos de produção? Quais estratégias vocês utilizam para garantir a qualidade do produto?”*; e (4) *“Quais são os principais desafios que você enxerga para o futuro da empresa em relação à eficiência produtiva?”*. A partir dessas questões, buscou-se levantar tanto o histórico das empresas quanto suas percepções sobre desperdícios, custos, qualidade e projeções para o futuro do setor.

4.1.1. PROPRIETÁRIO A

O Proprietário A relatou que a empresa nasceu a partir de uma tradição familiar, iniciada dentro do ambiente doméstico e posteriormente ampliada para uma pequena fábrica. Ele afirmou: *“A gente começou em casa, com poucos recursos, mas sempre com a ideia de manter a tradição do bordado e da costura que aprendemos com a família.”* Atualmente, a produção conta com recursos mais modernos, sem renunciar à herança artesanal que caracteriza a identidade local. O público atendido é diversificado, incluindo feirantes, pequenos comerciantes de cidades vizinhas e lojistas de outras regiões, especialmente interessados em produtos bordados e estampados que carregam elementos da cultura seridoense.

Em relação aos desperdícios e ineficiências, o entrevistado destacou que a principal dificuldade está no corte do tecido, pois frequentemente sobram retalhos que nem sempre encontram aproveitamento comercial. Conforme afirmou: *“Sempre sobra tecido do corte, a gente até tenta aproveitar, mas nem sempre o cliente aceita produtos menores ou reaproveitados.”* Outro ponto crítico mencionado foi o retrabalho decorrente de falhas de costura ou problemas de estamparia, que resultam em perda de tempo e de material: *“Quando a costura sai errada ou a estampa não fica bem centralizada, temos que refazer e isso gera prejuízo.”*

No que se refere a custos e qualidade, observou-se que o desperdício impacta diretamente no orçamento da empresa, já que cada metro de tecido perdido reduz a margem de lucro. O proprietário enfatizou: *“O desperdício pesa no bolso, porque o tecido é caro e cada pedaço perdido faz diferença.”* Para assegurar a qualidade do produto final, foi descrito um processo de inspeção criterioso, no qual são verificadas amostras quanto à firmeza da costura e à centralização da estampa. Segundo ele: *“A qualidade é o que segura o cliente, por isso a gente olha cada detalhe antes de mandar o produto para venda.”*

Por fim, ao abordar a visão de futuro, o entrevistado ressaltou o desafio de modernizar a produção sem perder a tradição. Ele declarou: *“Nosso maior desafio é competir com as fábricas grandes, que vendem barato, sem perder a identidade artesanal do Seridó.”* Entretanto, o diferencial da empresa estaria justamente na valorização da produção artesanal e da identidade seridoense, elementos que precisam ser conciliados com maior eficiência produtiva para manter a competitividade.

4.1.2. PROPRIETÁRIO B

O Proprietário B relatou que sua trajetória empresarial iniciou de forma independente, sem herança ou tradição familiar, destacando o esforço pessoal na construção da fábrica. Ele explicou: *“Comecei minha fábrica há 20 anos, sem nenhuma herança ou tradição familiar. Eu trabalhava como vendedor ambulante e percebi que os panos de prato sempre tinham saída rápida. Resolvi investir numa pequena máquina de costura e, com muito esforço, fui ampliando.”* Atualmente, a empresa conta com uma equipe de 15 pessoas, composta por costureiras, cortadores e embaladores, e produz principalmente panos de prato lisos, bordados simples e kits temáticos, destinados a atacadistas e distribuidores da região Nordeste.

Em relação aos desperdícios e ineficiências, o proprietário destacou como principal problema a ociosidade das máquinas, causada por atrasos no fornecimento de tecidos ou falhas no planejamento da produção: *“Às vezes, por falta de planejamento ou atraso na entrega do tecido, a produção para, e isso é prejuízo na certa.”* Outro fator apontado foi o desperdício de energia elétrica, gerado quando as máquinas permanecem ligadas sem produzir: *“As máquinas ficam ligadas sem estar produzindo, o que encarece a conta no fim do mês.”*

No que se refere a custos e qualidade, o entrevistado ressaltou que o impacto do desperdício é significativo, especialmente considerando que o pano de prato possui baixo valor agregado: *“Se não cuidarmos bem dos custos, ficamos sem margem de lucro.”* Para garantir a qualidade do produto final, a empresa investe no treinamento das costureiras e seleciona cuidadosamente os fornecedores de tecido: *“Prefiro pagar um pouco mais caro pelo tecido, mas entregar um pano que não encolhe ou desbota fácil.”*

Quanto à visão de futuro, o proprietário apontou a profissionalização da gestão como o principal desafio, destacando a necessidade de cronogramas mais rígidos e de controles modernos, possivelmente com a adoção de softwares de produção: *“O mercado exige cada vez mais rapidez, e não podemos mais depender só da experiência do 'olhômetro'.”* A perspectiva é equilibrar o crescimento da empresa com a eficiência produtiva e o atendimento às demandas do mercado.

4.1.3. PROPRIETÁRIO C

O Proprietário C relatou que sua fábrica nasceu do bordado, atividade tradicional no Seridó, iniciando com a produção manual de panos de prato para feiras e festas religiosas. Ele explicou: *“Comecei bordando à mão panos de prato para vender em feiras e festas religiosas. Com o tempo, juntei algumas vizinhas e montamos uma cooperativa, que depois se transformou numa microempresa.”* Atualmente, o foco da empresa está na produção de panos de prato bordados com detalhes diferenciados, como aplicações de renda ou patchwork, atendendo a um público mais exigente, composto por turistas, lojistas de artesanato e clientes que valorizam o feito à mão.

Em relação aos desperdícios e ineficiências, o Proprietário C destacou que o principal desafio está no tempo de produção: *“O desperdício maior para nós é de tempo, porque o bordado artesanal exige cuidado e demora para ser concluído. Às vezes, um erro em um detalhe significa perder horas de trabalho.”* Também mencionou perdas de linha e pequenos materiais, que afetam diretamente a produtividade.

Quanto aos custos e qualidade, ressaltou que os custos são elevados devido ao tempo e à delicadeza dos materiais: *“Qualquer desperdício impacta muito. Para garantir qualidade, cada peça é revisada com atenção, e não permitimos que saia nada que não esteja perfeito.”* A qualidade, segundo ele, justifica o preço mais alto do produto, sendo o fator principal para fidelizar clientes.

Em sua visão de futuro, o Proprietário C destacou a necessidade de valorizar o trabalho manual frente à concorrência das peças industrializadas: *“Queremos manter viva a tradição do bordado no pano de prato, mas precisamos encontrar estratégias de marketing que comuniquem esse valor ao cliente, mostrando que não é só um pano, mas um pedaço da cultura seridoense.”*

4.1.4. PROPRIETÁRIO D

O Proprietário D relatou que sua empresa surgiu da ideia de explorar o potencial produtivo da cidade, investindo desde o início em máquinas de grande porte para trabalhar em escala. Ele explicou: *“Diferente de outros colegas, eu investi em máquinas de grande porte logo no início, porque queria trabalhar em escala. Hoje, atendemos grandes distribuidores, vendendo milhares de unidades por mês.”* O foco da produção está em panos de prato estampados com serigrafia e kits promocionais.

Em relação aos desperdícios e ineficiências, o Proprietário D destacou os problemas típicos da produção em larga escala: *“Na produção em grande escala, o maior desperdício é quando há erro na estampa. Se um lote de 500 unidades sai com a cor errada, praticamente temos que descartar tudo.”* Outro ponto crítico é o estoque parado, quando a produção excede a demanda do mercado.

No tocante a custos e qualidade, ele enfatizou o impacto significativo dos desperdícios nas margens de lucro: *“Uma perda de mil unidades pode comprometer o faturamento do mês.”* Para garantir a qualidade, técnicos acompanham todo o processo, desde o corte até a embalagem, seguindo padrões de controle semelhantes aos de indústrias têxteis de maior porte.

Em sua visão de futuro, o Proprietário D destacou a necessidade de modernização contínua e expansão para mercados fora do Nordeste: *“O grande desafio é modernizar ainda mais e buscar mercados fora do Nordeste. Precisamos expandir, mas isso só será possível com aumento de eficiência e redução máxima de desperdícios.”*

4.1.5. PROPRIETÁRIO E

O Proprietário E relatou que sua fábrica é a mais recente entre as pesquisadas, iniciando as atividades há cinco anos após o retorno da faculdade de Administração, com a proposta de unir conhecimentos de gestão à tradição local. Ela explicou: *“Minha fábrica é a mais nova entre essas. Comecei há cinco anos, depois de voltar da faculdade de Administração. Quis unir o que aprendi sobre gestão com a tradição da minha cidade.”* O diferencial da empresa está na produção sustentável, utilizando tecidos reaproveitados de fábricas maiores, tingimento natural e embalagens recicláveis. O público-alvo inclui consumidores conscientes, lojistas de artesanato e e-commerces de produtos sustentáveis.

Quanto aos desperdícios e ineficiências, o Proprietário E destacou a limitação de matéria-prima como principal desafio: *“Nosso maior desperdício é a limitação de matéria-prima, porque nem sempre conseguimos retalhos em quantidade suficiente. Isso atrasa a produção e gera certa ineficiência.”*

No que diz respeito a custos e qualidade, observou-se que o impacto do desperdício é relevante, mas é compensado pelo valor agregado do produto. Para assegurar a qualidade, a empresa aplica processos rigorosos de seleção de materiais e controle da costura: *“Para garantir qualidade, aplicamos processos rígidos de seleção de materiais e controle da costura. Cada pano precisa estar perfeito para transmitir confiança ao cliente.”*

Em sua visão de futuro, o Proprietário E destacou o desafio de conciliar sustentabilidade e crescimento: *“Acredito que o maior desafio será conciliar sustentabilidade e escala.”*

Queremos crescer, mas sem perder o compromisso ambiental. O futuro da nossa empresa depende de inovar sem deixar de lado o valor social e ecológico.” A perspectiva é expandir a produção de forma sustentável, mantendo a responsabilidade ambiental e social como pilares da empresa.

4.2. TRABALHADORES

O presente tópico aborda as percepções e experiências dos trabalhadores diretamente envolvidos na produção de panos de prato nas empresas investigadas. Foram entrevistados cinco trabalhadores de cada empresa, representando as funções de costureiro, cortador, estampador, embalador e tecedor, com o objetivo de compreender o cotidiano operacional, os principais desafios enfrentados, os tipos de desperdício percebidos e as estratégias sugeridas para otimizar os processos produtivos. As entrevistas foram guiadas pelas seguintes questões: *Qual é a sua função na empresa e há quanto tempo você trabalha aqui?; Como você descreveria o dia a dia de trabalho?; Você percebe algum tipo de desperdício no processo de produção? Na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir esses desperdícios?; Como você acha que os desperdícios afetam a qualidade do produto?; Você percebe alguma relação entre a eficiência produtiva e os custos do dia a dia?; Que sugestões você daria para melhorar a eficiência e reduzir desperdícios na empresa?;* Essa abordagem permite evidenciar como cada função contribui para a eficiência e a qualidade do produto final, ao mesmo tempo em que revela pontos críticos que afetam custos, retrabalho e aproveitamento de materiais, oferecendo uma perspectiva prática e complementar à visão dos proprietários.

4.2.1. TRABALHADORES DA EMPRESA A

O costureiro relatou que sua função consiste em realizar as costuras de barra e bainha, e descreveu a rotina de trabalho: *“O dia a dia é intenso, passo horas na máquina, mas gosto de ver o pano pronto.”* Ele apontou que os principais desperdícios ocorrem quando há erros de medida, exigindo refação das peças: *“Às vezes erro a medida e preciso refazer. Isso gasta linha e tempo.”* Ressaltou ainda a importância da qualidade da costura: *“Se a costura não fica firme, o pano perde qualidade e o cliente reclama.”* Como sugestão, indicou a necessidade de treinamentos e pausas para reduzir o cansaço que gera erros.

O cortador explicou que sua função é cortar os tecidos em medidas específicas para a produção: *“O maior problema é o retalho que sobra.”* Ele apontou que um corte errado

compromete várias peças: *“Um corte errado compromete várias peças.”* Para reduzir desperdícios, sugeriu a utilização de moldes padronizados.

O estampador relatou que sua função é aplicar a serigrafia nos panos de prato: *“A estampa borra ou sai torta às vezes.”* Ele destacou que panos mal estampados não são vendidos: *“Pano mal estampado não vende.”* Como medida de melhoria, recomendou o investimento em telas de melhor qualidade.

A embaladora descreveu sua função como responsável pela conferência e embalagem dos produtos: *“Muitas vezes tenho que devolver peças mal costuradas.”* Sugeriu que a conferência ocorra antes da chegada das peças à embalagem, para evitar retrabalho.

O tecedor, responsável pelo tear que produz o tecido, relatou que o principal desperdício ocorre quando há interrupções na linha, como o rompimento de fios: *“Quando a linha arrebenta, o tecido perde continuidade.”* Ele enfatizou que defeitos no tecido reduzem o valor final do pano: *“Se o tecido vem com defeito, o pano perde valor.”* Como sugestão, indicou a necessidade de manutenção constante no tear.

4.2.2. TRABALHADORES DA EMPRESA B

O costureiro relatou que sua função é realizar as bainhas dos panos de prato, destacando desafios relacionados à comunicação com o setor de corte: *“Às vezes, o pano é mal cortado e a costura fica torta.”* Ele sugeriu que a melhoria na comunicação entre corte e costura ajudaria a reduzir erros e desperdícios.

O cortador explicou que sua responsabilidade é cortar os tecidos manualmente, mas apontou que sobras de material representam um desperdício significativo: *“Sobras de tecido.”* Como solução, propôs a utilização de softwares de corte para otimizar o aproveitamento do material.

O estampador destacou que trabalha com produção em grandes quantidades, enfrentando perdas principalmente quando a tinta entope a tela: *“A perda é grande quando a tinta entope a tela.”* Ele sugeriu padronizar tintas e técnicas para minimizar os desperdícios e aumentar a consistência da produção.

O embalador, responsável pela finalização dos produtos, relatou que muitas peças retornam para revisão: *“Muitas peças voltam para revisão.”* Ele indicou que uma conferência prévia no setor de costura poderia reduzir retrabalhos e aumentar a eficiência da linha de embalagem.

O tecedor, encarregado da produção do tecido cru, relatou que falhas na trama geram desperdícios, quando o tecido precisa ser descartado: *“Quando a trama fica frouxa, o tecido é*

descartado.” Ele sugeriu um controle mais rigoroso da tensão dos fios como forma de reduzir perdas e melhorar a qualidade do material.

4.2.3. TRABALHADORES DA EMPRESA C

O costureiro relatou que sua função consiste em costurar os barrados para receber o bordado artesanal: *“Se a medida não casa, a bordadeira perde tempo.”* Ele sugeriu maior alinhamento entre os setores de costura e bordado para reduzir desperdícios.

O cortador explicou que sua responsabilidade é preparar os tecidos para o bordado, destacando que defeitos de fábrica nos tecidos geram desperdício: *“Tecidos com defeito de fábrica.”* Como medida preventiva, sugeriu conferir o tecido antes do corte.

O estampador, responsável por aplicar estampas leves que complementam o bordado, relatou que manchas de tinta podem comprometer a peça artesanal: *“Mancha de tinta estraga peça artesanal.”* Ele recomendou o uso de menos tinta e maior cuidado na aplicação para preservar a qualidade.

A embaladora relatou que sua função é embalar as peças para venda em feiras, mas que bordados mal fixados retornam para retrabalho: *“Se o bordado não ficou firme, a peça volta.”* Sugeriu a realização de uma revisão dupla antes da embalagem para reduzir perdas.

O tecedor, responsável pelo tear manual que produz o tecido, destacou que erros na contagem podem gerar tecido desigual: *“Quando erro a contagem, o tecido sai desigual.”* Entre suas sugestões, indicou a modernização do tear manual para aumentar a precisão e reduzir desperdícios.

4.2.4. TRABALHADORES DA EMPRESA D

O costureiro relatou que sua função envolve a costura de grandes volumes de panos de prato: *“Costuro milhares de panos por semana.”* Ele destacou que erros individuais geram prejuízos significativos devido ao volume de produção e sugeriu rodízio de tarefas para evitar cansaço.

O cortador, responsável pelo corte de lotes grandes, apontou que um erro no molde pode comprometer centenas de panos: *“Um erro no molde gera centenas de panos errados.”* Como medida preventiva, recomendou conferir cada molde antes da produção.

O estampador, encarregado da serigrafia industrial, relatou que o uso incorreto da cor pode levar à perda de lotes inteiros: *“Se a cor vem errada, perco lotes inteiros.”* Ele sugeriu testar cores em amostras antes da produção em larga escala.

O embalador, responsável pela finalização de grandes quantidades de produtos, mencionou que às vezes precisa desfazer embalagens feitas incorretamente: “*Às vezes embalo errado e preciso desfazer.*” Ele indicou que o uso de etiquetas de lote claras ajudaria a reduzir erros.

O tecedor, que trabalha em tear automático, relatou que a ruptura frequente de fios gera desperdícios: “*Fios arrebentam com frequência.*” Como sugestão, recomendou substituir fios de menor qualidade para reduzir perdas e aumentar a eficiência do processo.

4.2.5. TRABALHADORES DA EMPRESA E

O costureiro relatou que sua função consiste em costurar panos utilizando tecido reciclado: “*Costuro panos com tecido reciclado.*” Ele destacou que os retalhos muito pequenos representam o principal desperdício: “*Retalhos muito pequenos.*” Como sugestão, propôs reaproveitar esses pedaços em kits de limpeza.

O cortador, responsável por cortar tecidos reaproveitados, comentou que os retalhos apresentam formatos irregulares, dificultando o aproveitamento: “*Retalhos vêm em formatos irregulares.*” Ele sugeriu criar moldes adaptados para otimizar o corte e reduzir perdas.

O estampador, encarregado de aplicar estampas com tintas naturais, relatou que algumas peças sofrem desbotamento: “*Algumas estampas desbotam.*” Ele indicou como solução investir em fixadores ecológicos que preservem a durabilidade da estampa.

A embaladora, responsável pela finalização e embalagem com papel reciclado, apontou que o material às vezes rasga com facilidade: “*Embalagem às vezes rasga fácil.*” Como sugestão, recomendou buscar materiais reciclados mais resistentes para garantir a integridade do produto final.

O tecedor, que trabalha com tear semiartesanal, relatou que o reaproveitamento das linhas gera quebras mais frequentes: “*Linhas reaproveitadas quebram mais.*” Ele sugeriu melhorar a seleção dos fios reciclados para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência da produção.

4.3. DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS COM PROPRIETÁRIOS E TRABALHADORES

As entrevistas realizadas com os proprietários e trabalhadores das cinco empresas investigadas revelam uma forte interdependência entre os processos produtivos, a gestão dos recursos e a manutenção da qualidade dos panos de prato. Os proprietários demonstraram consciência sobre a importância de equilibrar tradição e modernização, eficiência e identidade regional. Por exemplo, o Proprietário A destacou que “*vejo como principal desafio a*

modernização sem perder a tradição”, evidenciando o dilema entre competir com grandes indústrias e manter a qualidade artesanal. Já o Proprietário B enfatizou a necessidade de profissionalizar a gestão: *“Precisamos trabalhar com cronogramas mais rígidos e adotar controles mais modernos”*, indicando que a falta de planejamento impacta diretamente na eficiência e nos custos. Proprietários voltados para produção artesanal (C e E) ressaltaram a importância da valorização do trabalho manual e da sustentabilidade, apontando que o desperdício está mais relacionado ao tempo e à limitação de matéria-prima do que a falhas estruturais. Por outro lado, os proprietários com produção em escala (D) evidenciaram que erros em lote ou na estampa geram perdas significativas, refletindo diretamente na margem de lucro.

As falas dos trabalhadores corroboram e detalham essas percepções, oferecendo uma visão prática e cotidiana dos processos produtivos. Os costureiros enfatizaram que o cansaço e erros de medida geram retrabalho: *“Às vezes erro a medida e preciso refazer. Isso gasta linha e tempo”*, confirmando a relação direta entre eficiência e custos apontada pelos proprietários. Os cortadores frequentemente citaram o desperdício de retalhos, sugerindo soluções como moldes padronizados ou softwares de corte, indicando que pequenas melhorias operacionais poderiam reduzir perdas de material e tempo. Os estampadores relataram problemas específicos de cada tipo de produção: na produção artesanal, manchas ou excesso de tinta comprometem o valor da peça (*“Mancha de tinta estraga peça artesanal”*), enquanto na produção em escala, a falha em cores ou telas resulta em lotes inteiros perdidos (*“Se a cor vem errada, perco lotes inteiros”*).

Os embaladores destacaram que a conferência prévia das peças reduziria retrabalho e perda de tempo, mostrando que a integração entre setores é crucial para a eficiência. Já os tecedores, responsáveis pelo tecido, relataram que interrupções no tear ou falhas na trama afetam diretamente a qualidade do pano e aumentam o desperdício: *“Quando a linha arrebenta, o tecido perde continuidade”*. No caso das empresas sustentáveis, o uso de fios reciclados ou tecidos reaproveitados trouxe desafios adicionais, como maior propensão a quebras ou formatos irregulares, exigindo atenção redobrada e processos de seleção cuidadosos.

De forma geral, observa-se que, embora os proprietários e trabalhadores compartilhem a preocupação com desperdício, custos e qualidade, suas perspectivas diferem em ênfase: os proprietários tendem a focar em estratégias de gestão, modernização e competição de mercado, enquanto os trabalhadores detalham os problemas operacionais diários e sugerem ajustes práticos. A análise conjunta permite identificar que os desperdícios mais recorrentes incluem retalhos, retrabalho em costura e bordado, falhas na estampa e defeitos no tecido, e que medidas

como manutenção constante de máquinas, padronização de processos, treinamento e integração entre setores podem reduzir significativamente essas perdas.

Além disso, percebe-se que a escala de produção influencia a natureza dos desperdícios. Empresas artesanais e sustentáveis enfrentam desperdícios relacionados ao tempo e à fragilidade dos materiais, enquanto empresas de maior porte têm perdas mais expressivas em volume, especialmente em estamparia e controle de lotes. Esses padrões corroboram a literatura sobre gestão de operações e lean manufacturing, que destaca que a eficiência produtiva depende tanto da redução de desperdícios materiais quanto da otimização de processos humanos e organizacionais.

Em síntese, os relatos evidenciam que o fortalecimento da comunicação entre setores, a capacitação dos trabalhadores, o uso de tecnologias adequadas e o planejamento rigoroso são estratégias fundamentais para reduzir desperdícios, controlar custos e garantir a qualidade do produto final, permitindo que cada empresa mantenha sua competitividade e identidade no mercado de panos de prato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu compreender, de forma aprofundada, as práticas, desafios e percepções envolvendo a produção de panos de prato em cinco empresas da cidade de Jardim de Piranhas-RN, contemplando diferentes perfis produtivos, desde a tradição artesanal até a produção em escala e iniciativas voltadas à sustentabilidade. A análise integrada das entrevistas com proprietários e trabalhadores revelou que a eficiência produtiva está intimamente relacionada à gestão de desperdícios, ao controle de custos e à manutenção da qualidade, elementos que se interconectam e influenciam diretamente a competitividade das empresas.

Os resultados evidenciam que, embora os desafios variem de acordo com o porte da empresa e o tipo de produção, alguns padrões são recorrentes: o desperdício de materiais, retrabalho na costura e bordado, falhas na estamparia e problemas na produção do tecido. Esses fatores impactam não apenas os custos financeiros, mas também o tempo de produção e a percepção de qualidade pelos clientes. Por outro lado, estratégias como manutenção constante das máquinas, padronização de processos, integração entre setores, treinamento dos trabalhadores e uso consciente de tecnologia demonstrou ser eficazes na redução de perdas e na melhoria da qualidade final do produto.

Além disso, a pesquisa destacou que a perspectiva dos proprietários tende a enfatizar aspectos estratégicos e de gestão, enquanto os trabalhadores oferecem uma visão prática e detalhada do cotidiano operacional. A convergência dessas perspectivas permite identificar

soluções que conciliem modernização, produtividade e preservação da identidade cultural e artesanal, especialmente em contextos em que a tradição e a sustentabilidade são diferenciais competitivos.

Por fim, este estudo reforça a relevância de abordagens qualitativas e de estudos de caso múltiplo para compreender a complexidade do setor têxtil local, oferecendo subsídios para políticas de gestão mais eficientes, capacitação de mão de obra e estratégias que promovam a redução de desperdícios e a valorização da qualidade. Pesquisas futuras podem ampliar a análise, incorporando indicadores quantitativos de eficiência e explorando o impacto das inovações tecnológicas e das práticas sustentáveis na produtividade e na competitividade das empresas de panos de prato do Seridó potiguar.

REFERÊNCIAS

BORGES, Luan Barbosa. Planejamento e Controle de Suprimentos e Logística para Redução do Custo de Construção. 2025.

CARNEIRO, Cristiana. O estudo de casos múltiplos: estratégia de pesquisa em psicanálise e educação. *Psicologia Usp*, v. 29, p. 314-321, 2018.

CARVALHO, N. A. Design de superfície e moda: estudos para inserção da estampa em têxteis sob enfoque sustentável. 2021. 229 f. Tese (Doutorado em Design) – Escola de Engenharia / Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

DALLEDONNE, Celso Marcos et al. A história da engenharia de produção. Editora CRV, 2025.

DOURADO, João Paulo Santos. A influência do estado de maturação de componentes na sua aprovação em projetos de novos produtos: os seus efeitos no cumprimento de prazos de entrega e na satisfação do cliente da indústria automóvel. 2021. Tese de Doutorado. Universidades Lusíada (Portugal).

GERMANO, Gislainy da Costa. Difusão de inovação na indústria têxtil em Jardim de Piranhas/RN: dependência de trajetória e desenvolvimento local no Seridó potiguar. 2024. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

GIL, Antonio Carlos; VERGARA, Sylvia Constant. Tipo de pesquisa. *Universidade Federal de Pelotas. Rio Grande do Sul*, v. 31, 2015.

GONÇALVES, Fátima Alexandrina Nunes. Retrabalho, Utilidade dum Sistema de Gestão de Qualidade para a sua Mitigação. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto (Portugal).

LUIZ, João Victor Rojas. Suporte potencial das tecnologias da Indústria 4.0 às atividades de PCP da Teoria das Restrições: uma abordagem multicritério. 2021.

MENDES, Dayse. Engenharia de produção:: do paradigma inicial à sociedade 5.0. Editora Intersaberes, 2021.

NOGUEIRA, Deisy Rodrigues. Gestão da qualidade: estudo de caso em uma indústria do setor têxtil. 2024. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sumé - Paraíba - Brasil, 2024. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/39990>

REIS, Silvio Rodrigo dos. Análise dos sistemas industriais de produção de ovos: Um comparativo dos custos de produção entre métodos convencional e alternativos. 2022.

SANTANA, Alexsander. Demonstrações Financeiras em Risco: Como o Supremo Tribunal Federal redesenhou as fronteiras entre o direito tributário e a contabilidade. Editora Dialética, 2025.

SANTOS, Filipe Martins dos. Análise da alocação dos custos indiretos: estudo em uma indústria alimentícia. 2023.

SANTOS, Karine de Oliveira. Uso de ferramentas Lean Six Sigma para melhoria de eficiência e redução de tempos improdutivos em micro e pequenas empresas. 2024.

SANTOS, Luciana. Disgestão: Proteger sua empresa contra a má gestão é a chave para o sucesso corporativo. 2024.

SEIBEL, Eduardo Martins et al. Produção enxuta: redução de desperdícios através da análise e mapeamento pelo método de fluxo de valor em uma empresa de implementos agrícolas. 2024.